

Bibliographie

Serge ter Braake, Antske Fokkens, Ronald Sluijter, Thierry Declerck und Eveline Wandl-Vogt (Hg.): Proceedings of the First Conference on Biographical Data in a Digital World 2015, Amsterdam, The Netherlands, April 9, 2015. Aachen (CEUR workshop proceedings).

Norbert Fuhr, László Kovács, Thomas Risse und Wolfgang Nejdl (Hg.): Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 20th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2016, Hannover, Germany, September 5#9, 2016, Proceedings. Cham (2016).

Jörg Wettlaufer: Neue Erkenntnisse durch digitalisierte Geschichtswissenschaft(en)? Zur hermeneutischen Reichweite aktueller digitaler Methoden in informationszentrierten Fächern (Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, 2016). Online verfügbar unter http://zfdg.de/2016_011, zuletzt geprüft am 01.09.2017.